

English version below

Cáliz

[Anónimo procedente de Castilla y León](#)

Nº inventario: 304 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cáliz](#)

Datación: ca. 1525-1550

Siglo: segundo cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Transición entre Gótico Tardío y Renacimiento

Dimensiones: 10.1 x 23.8 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Dorado](#), [Fundido](#), [Repujado](#)

Iconografía / Tema: [Estigmatización de san Francisco](#), [San Andrés](#), [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Segovia](#) (Segovia, España)

Emplazamiento actual: [The Hispanic Society of America](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: R3082

Historia del objeto

Esta exquisita pieza, propia de las labores de platería de la primera mitad del siglo XVI, ofrece huellas de su posible procedencia de Castilla y León. Aunque se desconoce quién fue su maestro ensayador, Ada Marshall Johnson (1944) sostiene que el platero procedía de Segovia, ya que en la marca del cáliz aparece un pequeño acueducto junto a la letra "C", inicial, quizá, alusiva al nombre del maestro. Se desconoce cuándo pudo salir la pieza de Segovia, pero terminó en las manos del embajador ruso Dimitri Schevitch a finales del siglo XIX. Durante su estancia como embajador en Madrid, Schevitz trabó amistad con personajes muy destacados del momento, como el Conde de Valencia de Don Juan. Sin duda, una de las aficiones que tenían en común era su faceta como coleccionistas.

Shevitch adquirió numerosas piezas de arte español entre 1896-1905. Gracias a sus contactos diplomáticos pudo hacerse con obras de gran valor, como este cáliz. Sin embargo, en 1905 tuvo que abandonar Madrid y marcharse a San Petersburgo. Su mujer y su hija decidieron mudarse a Versalles, lugar al que Schevitch irá en 1906 para poner en venta su colección. Esta fue vendida en la Galerie Georges Petit de París entre los días 4-7 de abril de 1906. Sabemos que el cáliz fue subastado en este momento, ya que aparece citado en el catálogo que hizo la galería ([n.º 88](#)): "Calice, argent repoussé, ciselé et doré. Art espagnol, première moitié du XVI siècle". El cáliz suscitó el interés de Etienne Bourgey, quien tenía una casa de subastas en París. No cabe duda

de que Bourgey tenía los contactos necesarios para vender esta pieza a un precio mayor, como así sucedió. Ese mismo año, en 1906, el cáliz fue comprado por [Archer M. Huntington](#). En 1930 el cáliz pasó a engrosar la colección de la Hispanic Society of America.

Descripción

Este cáliz fue realizado en un momento de transición. En él se entremezclan elementos góticos como la arquitectura del fuste y los motivos vegetales de la copa cónica, propios del Renacimiento. La base hexalobulada del cáliz presenta distintos motivos decorativos como la Virgen con el Niño, san Andrés y san Francisco exhibiendo los estigmas, así como motivos vegetales y máscaras.

Ubicaciones

- 1930 - 2025

MUSEO

[The Hispanic Society of America, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1906 - 1930

COLECCIÓN PRIVADA

[Archer Milton Huntington, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1906

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Étienne Bourgey, París \(Francia\)](#)

- 1906

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Galerie Georges Petit, París \(Francia\)](#)

- finales de s.XIX - ca. 1906

COLECCIÓN PRIVADA

[Dimitri Schevitch, Madrid \(España\)](#)

- mediados del s.XVI - presentfinales de s.XIX

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Segovia, Segovia \(España\)](#)

Bibliografía

- JOHNSON, Ada Marshall (1944): *Hispanic silverwork*, The Trustees, Nueva York.
- PETIT, Georges (1906): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité de l'Antiquité, du Moyen-Age et de la Renaissance.... tableaux anciens.... composant la collection de M. D. Schevitch*, Galerie Georges Petit, París.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Chalice

[Anónimo procedente de Castilla y León](#)

Inventory number: 304 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Chalice](#)

Date: ca. 1525-1550

Century: Second quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Transition between Late Gothic and Renaissance

Dimensions: 4 x 9 3/8 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Gilded](#), [Cast](#), [Embossed](#)

Iconography / Theme: [Estigmatización de san Francisco](#), [San Andrés](#), [Virgen con el Niño](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Segovia](#) (Segovia, Spain)

Current location: [The Hispanic Society of America](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: R3082

Object History

This exquisite piece, typical of the silver work of the first half of the 16th century, offers traces of its possible origin in Castile and Leon. Although it is not known who the master assayer was, Ada Marshall Johnson (1944) maintains that the silversmith came from Segovia, since the mark on the chalice shows a small aqueduct next to the letter "C", an initial, perhaps alluding to the name of the master. It is unknown when the piece may have left Segovia, but it ended up in the hands of the Russian ambassador Dimitri Schevitch at the end of the 19th century. During his stay as ambassador in Madrid, Schevitz became friends with very prominent figures of the time, such as the Count of Valencia de Don Juan. Undoubtedly, one of the hobbies they had in common was their facet as collectors.

Shevitch acquired numerous pieces of Spanish art between 1896-1905. Thanks to his diplomatic contacts he was able to acquire works of great value, such as this chalice. However, in 1905 he had to leave Madrid for St. Petersburg. His wife and daughter decided to move to Versailles, where Schevitch went in 1906 to sell his collection. It was sold at the Galerie Georges Petit in Paris on April 4-7, 1906. We know that the chalice was auctioned at this time, as it is mentioned in the gallery's catalog([no. 88](#)): "Calice, argent repoussé, ciselé et doré. Art espagnol, première moitié du XVI siècle". The chalice aroused the interest of Etienne Bourgey, who had an auction house in Paris. There is no doubt that Bourgey had the necessary contacts to sell this piece at a higher price, as it happened. That same year, in 1906, the chalice was purchased by [Archer M. Huntington](#). In 1930 the chalice entered the collection of the Hispanic Society of America.

Description

This chalice was made at a time of transition. It combines Gothic elements such as the architecture of the shaft and the vegetal motifs of the conical cup, typical of the Renaissance. The hexalobulated base of the chalice presents different decorative motifs such as the Virgin and Child, St. Andrew and St. Francis exhibiting the stigmata, as well as vegetal motifs and masks.

Locations

- 1930 - 2025

MUSEUM

[The Hispanic Society of America, New York \(United States\)](#)

- 1906 - 1930

PRIVATE COLLECTION

[Archer Milton Huntington, New York \(United States\)](#)

- 1906

DEALER/ANTIQUARIAN

[Étienne Bourgey, Paris \(France\)](#)

- 1906

DEALER/ANTIQUARIAN

[Galerie Georges Petit, Paris \(France\)](#)

- XIX - ca. 1906

PRIVATE COLLECTION

[Dimitri Schevitch, Madrid \(Spain\)](#)

- Mid XVI - present XIX

PROVINCE

[Possible origin in the province of Segovia, Segovia \(Spain\)](#)

Bibliography

- [JOHNSON, Ada Marshall \(1944\): *Hispanic silverwork*, The Trustees, Nueva York.](#)
- [PETIT, Georges \(1906\): *Catalogue des objets d'art et de haute curiosité de l'Antiquité, du Moyen-Age et de la Renaissance..., tableaux anciens..., composant la collection de M. D. Schevitch*, Galerie Georges Petit, Paris.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Hispanic Society of America.](#)

